

Webapplikation für Big Data Management

verfasst durch

Oliver Heer

Lukas Lieb

betreut durch

Prof. Dr. Michael Kaufmann

Selbstständigkeitserklärung

Student Name & Vorname Oliver Heer Lukas Lieb

Modul PAWI

Titel der Arbeit

Webapplikation für Big Data Management

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Sämtliche verwendeten Textausschnitte, Zitate oder Inhalte anderer Verfasser wurden ausdrücklich als solche gekennzeichnet.

Oliver Heer

Rotkreuz, 21. Dezember 2017

Ort, Datum

L. Lieb
Lukas Lieb

PAWI Dokumentation

Abstract

English

This project involves the big data management canvas, developed by Kaufmann et. al., and its virtualization. Future users are given the ability to use and create their own canvas without the need of an expert.

The goal is to plan, develop and validate a functional and user-friendly web application. To reach this goal, the correct technologies and methods have to be evaluated and chosen. Needed code and project structures have to be worked out.

This project uses the well-known tool Scrum. Within five sprints with each having a duration of two weeks the goal has to be reached. The preparation phase before the scrum accounts to two weeks.

The developed prototype achieves all requirements set by the client. The validation shows that the application is perceived as pleasant and usable by potential users. It also shows a clear preference over the conventional paper solution. Through a simple benchmarking is visible, that all loading times are within a convenient and acceptable limit.

The project has been successfully completed and does not require drastic enhancements. There are improvements and further developments possible which, however, are not being worked out in this project for reasons of time. To further develop the current prototype, it can be modified and expanded in such a way, that in addition to the canvas, a complete big data management report can be written within the application itself.

Deutsch

In dieser Arbeit wird der von Kaufmann et. al. entwickelte Big Data Management Canvas virtualisiert. Zukünftige Nutzer werden befähigt, selber einen solchen Canvas ohne Expertenwissen zu erstellen. Das Ziel ist, eine funktionsfähige und benutzerfreundliche Webapplikation zu planen, entwickeln und validieren. Dafür müssen die richtigen Technologien und Vorgehensweisen evaluiert, sowie notwendige Code und Projektstrukturen erarbeitet werden.

Das Projekt wird mittels bekanntem Scrum mit fünf Sprints mit je zwei Wochen Laufzeit durchgeführt. Die Planungs- und Vorbereitungsphase vor den Sprints beträgt zwei Wochen.

Der erarbeitete Prototyp erfüllt die geforderten Anforderungen des Auftraggebers. Das Validieren der Implementation ergibt, dass die Applikation von potenziellen Nutzern als angenehm und gut nutzbar wahrgenommen wird. Eine Präferenz gegenüber der herkömmlichen Papierlösung ist klar ersichtlich. Durch ein einfaches Benchmarking der Ladezeiten ergibt sich, dass diese sich innerhalb einer noch angenehmen Zeit befinden. Das Projekt ist erfolgreich durchgeführt worden und benötigt keine drastischen Verbesserungen. Es sind noch Optimierungen und Weiterentwicklungen möglich, welche jedoch aus zeitlichen Gründen nicht in diesem Projekt erarbeitet werden. Weiterführend kann der momentane Prototyp so modifiziert und ausgebaut werden, dass zusätzlich zum Canvas komplette Big Data Management Berichte innerhalb der Applikation verfasst werden können.

Inhaltsverzeichnis

Selbständigkeitserklärung	i
Abstract	ii
1 Einleitung	1
1.1 Ziele	1
2 Lösungsdesign	3
2.1 Rahmenplanung	3
2.2 Ausgangslage	5
2.3 Anforderungsliste	5
2.4 Lösungsansätze	6
2.5 Kontext und Systemaufbau	10
2.6 Use-Cases	10
2.6.1 Abfrage Canvas über ID	11
2.6.2 Canvas erstellen	12
2.6.3 Canvas bearbeiten	12
2.6.4 Wizard für Erstellung	13
2.6.5 Drucken der Webseite / Canvas	13
2.6.6 Ausgabe als PDF	14
3 Implementation	15
3.1 Konfigurationsmanagement	15
3.2 Projektaufbau	16
3.2.1 Verzeichnisstruktur	16
3.2.2 Cookies	19
3.2.3 MongoDB	19
3.2.4 Ajax	20
3.2.5 PDFMake	21
3.2.6 Email	21
3.3 Installation	22
3.3.1 Einleitung	22
3.3.2 Pakete installieren	22
3.3.2.1 MongoDB installieren	22
3.3.3 Erzeugen des Projekt Ordners	24
3.3.4 Python Virtual Environment konfigurieren	24

3.3.5	Python Pakete installieren	24
3.3.6	Django Settings	25
3.3.7	Apache konfigurieren	25
3.3.8	Nächste Schritte	26
3.4	Benutzerhandbuch	26
3.4.1	Startseite	26
3.4.2	Erstellen eines neuen Canvas	27
3.4.3	Öffnen eines bestehenden Canvas	28
3.4.4	Grundnavigation innerhalb des Canvas	29
3.4.5	Bearbeiten des Canvas mit Hilfe des Wizards	30
3.4.6	Bearbeiten des Canvas ohne Wizard	31
4	Validierung	34
4.1	Kundenbefragung	34
4.2	Benchmarking	35
5	Schlussfolgerungen	37
5.1	Erkenntnisse	37
5.2	Lessons Learned	37
5.3	Ausblick	38
	Abbildungsverzeichnis	40
	Tabellenverzeichnis	42

Kapitel 1

Einleitung

In diesem Projekt wird der Big Data Management Canvas oder BDMC virtualisiert. Der BDMC soll ähnlich wie der Business Modell Canvas im Marketing, das Erstellen und Planen von Big Data Applikationen, Strategien und Projekten ermöglichen. Dabei werden die wichtigsten Teilaspekte aufgeteilt und als einzelne Teildisziplinen veranschaulicht. Weitere Details können der schriftlichen Arbeit von Michael Kaufmann et. al. *Modeling and Qualitative Evaluation of a Management Canvas for Big Data Applications* entnommen werden. [1]

Mittels einer Webanwendung können Benutzer einen eigenen Canvas mit ihren Daten befüllen und für ihre Big Data Planung verwenden. Ein Wizard soll diesen Prozess vereinfachen und bestmöglich unterstützen. Die Daten werden nach der Erfassung auf einer Datenbank persistiert und können auch zu einem späteren Zeitpunkt mutiert werden.

1.1 Ziele

Die Ziele dieses Projektes sind wie folgt definiert:

- Benutzer werden befähigt, selber einen BDM Canvas ohne Hilfe eines Experten zu erstellen. Dabei wird der Benutzer durch einen Wizard, Fragen und Auswahlmöglichkeiten unterstützt.
- Der Big Data Management Canvas wird in virtualisierter Form zur Verfügung gestellt.
- Der Canvas wird gemäss Fachliteratur von Michael Kaufmann et al. [1] umgesetzt.

ABBILDUNG 1.1: Beispiel BDM-Canvas [1]

In der Abbildung 1.1 ist ein Beispiel für einen möglichen Big Data Management Canvas ersichtlich. Die Erarbeitung des Canvas erfolgt grundsätzlich in einer vorgegebenen Reihenfolge. Dabei wird mit dem Thema *Data Intelligence* gestartet, anschliessend die Business-Seite erarbeitet und am Schluss die zugehörige IT-Seite betrachtet.

Kapitel 2

Lösungsdesign

In diesem Kapitel wird der Projektablauf mit seinen wichtigsten Terminen und Daten festgehalten. Anforderungen an das Projekt werden aufgelistet und dessen Gewichtungen aufgezeigt. Zudem werden mögliche Lösungsvorschläge und Ideen, die mit dem Auftraggeber besprochen wurden, niedergeschrieben.

2.1 Rahmenplanung

ABBILDUNG 2.1: Übersicht Rahmenplanung

Meilenstein	Termin	Deliverables
1	07.11.2017	Realisierung 1 - Prototyp ohne Datenbankanbindung und ohne Wizard - Relevante Themen zur Implementation dokumentiert

2	12.12.2017	Realisierung 2 - System komplett implementiert und einsetzbar - Hauptteil Dokumentation erstellt - Validation und Verifikation durchgeführt - Fehlerbehebungen durchgeführt - Handbuch erstellt
---	------------	--

TABELLE 2.1: Übersicht Meilensteintermine

Sonstiges	Termin	Beschreibung
A	19.09.2017	Kick-Off-Meeting
B	06.10.2017	Projektmanagement-Coaching
C	22.12.2017	Abgabe Projekt

TABELLE 2.2: Übersicht allgemeine Termine

Sprints	Dauer	Epics
1	09.10.2017 - 22.10.2017	- Evaluation Frameworks und Technologien - Evaluation Datenbank - Vorbereitung Entwicklungsumgebung - Installation und Vorbereitung Webframework - Implementation Grundgerüst der Webseite
2	23.10.2017 - 05.11.2017	- Logik vollständiger Canvas - Implementation der Auswahlmöglichkeit CRUD für einzelne Felder - Implementation Canvas-ID
3	06.11.2017 - 19.11.2017	- Anbindung Datenbank - Implementation Wizard - Verifizierung der Implementation
4	20.11.2017 - 03.12.2017	- Gestaltung und Überarbeitung der Webseite - Erstellung Handbuch - Vervollständigung Hauptteil der Dokumentation - Validierung der Implementation
5	04.12.2017 - 17.12.2017	- Korrektur und Anpassungen - Vervollständigung Dokumentation

TABELLE 2.3: Übersicht Sprintplanung

2.2 Ausgangslage

Die Grundidee des BDM-Canvas wird ausführlich im Bericht *Modeling and Qualitative Evaluation of a Management Canvas for Big Data Applications* von Michael Kaufmann et al. [1] geschildert. Momentan wird ein BDM-Canvas noch auf Papier mit Stift und Post-Its erstellt. Der BDM-Canvas soll Unternehmen bei der Erarbeitung ihrer Big Data Strategie unterstützen und die erarbeiteten Punkte festhalten.

2.3 Anforderungsliste

Nr.	Titel	Beschrieb	Gewichtung
1.	Bedienung	Die Bedienung muss schnell und effizient ermöglicht werden. Der Nutzer wird dabei mit einem Hilfetext sowie einem Wizard unterstützt.	Muss
1.1	Aufbau	Die Implementation erfolgt als Webapplikation.	Muss
1.2	Gestaltung	Die Webseite wird übersichtlich aufgebaut. Eine Startseite ermöglicht dem Nutzer, einen neuen oder bestehenden Canvas zu öffnen. Die Bearbeitung des Canvas erfolgt auf einer weiteren Seite, welche für die Darstellung des Canvas optimiert ist.	Muss
1.3	Laden	Der Aufruf eines bestehenden Canvas soll nicht über ein Login erfolgen, sondern über eine einzigartige ID.	Muss
1.4	Laden	Die ID des erstellten Canvas wird als Bestätigungsmail übermittelt.	Optional
1.5	Navigation	Die Navigation erfolgt über die bekannte Navigationsleiste sowie über gut bezeichnete Buttons.	Muss
2.	Bearbeitung	Die Bearbeitung des Canvas soll intuitiv erfolgen. Die Bearbeitungselemente werden so aufgebaut, dass der Nutzer sich schnellstmöglich selber zurechtfindet. Mit Hilfetext wird der Nutzer unterstützt.	Muss

2.1	Textbearbeitung	Es werden mögliche Textvorschläge über ein Dropdown-Menü angezeigt. Der Nutzer kann jedoch auch individuellen Text ergänzen.	Muss
2.2	Textbearbeitung	Erfasster Text kann wieder geändert werden.	Muss
2.3	Textbearbeitung	Erfasster Text kann in der Reihenfolge verschoben werden.	Optional
2.4	Textbearbeitung	Erfasster Text kann gelöscht werden.	Muss
3.	Persistierung	Sämtliche Daten werden auf einer bekannten Datenbanktechnologie persistiert.	Muss
4.	Drucken	Das Drucken des Canvas soll einfach über den Druck-Dialog des Systems möglich sein.	Muss
4.1	PDF	Der Canvas kann im PDF-Format heruntergeladen werden.	Optional

TABELLE 2.4: Anforderungsliste

2.4 Lösungsansätze

In diesem Unterkapitel werden sämtliche geeigneten Lösungsansätze und Ideen festgehalten. Aufgrund dieser Ansätze wird der Prototyp erarbeitet und implementiert.

Virtuelle Maschine auf dem Enterpriselab

Eine virtuelle Maschine auf dem Enterpriselab soll die Entwicklung sowie das Testen der Implementation bestmöglich unterstützen. Die Maschine ist im internen Hochschulnetz über: *pawih17-bigdatamgmt.el.eee.intern* respektive über die IP *10.177.1.93* erreichbar.

Apache Server

Damit die implementierte Webseite auf einem produktiven System getestet werden kann, wird die Erreichbarkeit der Webseite mittels einem Server im internen Hochschulnetz gewährleistet. Die Webseite kann über *http://pawih17-bigdatamgmt.el.eee.intern* aufgerufen werden.

Django / Python

Das Open-Source Webframework Django soll als Grundlage für die Implementation der Verarbeitungslogik dienen. Es bedient sich der Programmiersprache Python und ermöglicht eine schnelle, sichere und skalierbare Lösung in diesem Projekt. Es findet

wie erwähnt Anwendung für die Implementation der Logik, der Datenbank und der Verarbeitung.

Nutzwertanalyse Webframeworks

Kriterien	Gewichtung	Django	Meteor	Mean-Stack	Tornado	Sinatra
Know-How Framework	0.2	3 = 0.6	2 = 0.4	0 = 0	0 = 0	0 = 0
Know-How Programmiersprache	0.3	4 = 1.2	5 = 1.5	3 = 0.9	4 = 1.2	0 = 0
Dokumentation	0.1	4 = 0.4	4 = 0.4	2 = 0.2	3 = 0.3	5 = 0.5
Setup-Geschwindigkeit	0.1	4 = 0.4	3 = 0.3	3 = 0.3	2 = 0.2	3 = 0.3
Datenbankanbindung MongoDB	0.3	3 = 0.9	3 = 0.9	5 = 1.5	3 = 0.9	3 = 0.9
	1.0	3.5	3.5	2.9	2.6	1.7

TABELLE 2.5: Nutzwertanalyse Webframework

Gewichtung mit 0 bis 5 Punkten, wobei 0 Punkte bedeuten, dass die Anforderung überhaupt nicht erfüllt ist und 5 Punkte, dass die Anforderung perfekt erfüllt ist.

Die Wahl des geeigneten Webframeworks wird gemäss den Kriterien aus Tabelle 2.5 evaluiert. Bei dieser Analyse ist ein Hauptkriterien das Know-How des Entwicklungsteams. Sämtliche verglichenen Frameworks bieten grundsätzlich dieselben Funktionalitäten, dementsprechend wird dieser Teil nicht in die Evaluation mit einbezogen. Die Auswertung (Tabelle 2.5) ergibt, dass sich sowohl Django wie auch Meteor für dieses Projekt eignen. Das Projektteam einigt sich auf die Verwendung von Django. [2]

HTML / CSS / Bootstrap

Der Aufbau und die Gestaltung der Webseite erfolgt mittels den bekannten Auszeichnungssprachen HTML sowie CSS. Bootstrap soll eine einfache und benutzerorientierte Gestaltung der Seite ermöglichen. Zudem soll ein optimiertes CSS für den Druck der Webseite erstellt werden und damit die lokale Speicherung der Daten einfach ermöglichen.

Javascript / JQuery

Die höhere Programmiersprache Javascript mit JQuery soll der Implementation der Webseitenlogik dienen. Mit Javascript wird die Funktionalität gewährleistet. JQuery auf der anderen Seite ist ein Framework, mit dem die Manipulation der Seite einfach möglich ist. So kann jedes Element simpel angepasst werden. Zudem bietet es die Möglichkeit im Hintergrund asynchrone Aufrufe an den Server zu senden.

Datenbank / MongoDB

Sämtliche Canvas-Daten werden auf einer MongoDB persistiert. MongoDB ist eine NoSQL-Dokumentorientierte Datenbank. Ihre Stärken befinden sich gemäss CAP-Theorem vor allem bei der Konsistenz sowie der Partitionierbarkeit.

Nutzwertanalyse Datenbanken

Kriterien	Gewichtung	MySQL	PostgreSQL	MongoDB	Cassandra
Know-How Entwicklungsteam	0.3	4 = 1.2	3 = 0.9	4 = 1.2	0 = 0
Schemafrei	0.3	0 = 0	3 = 0.9	5 = 1.5	5 = 1.5
Geschwindigkeit (CRUD)	0.1	2 = 0.2	3 = 0.3	4 = 0.4	5 = 0.5
Transaktionsmanagement	0.1	5 = 0.5	5 = 0.5	0 = 0	3 = 0.3
Django-Kompatibel	0.2	5 = 1.0	5 = 1.0	3 = 0.6	4 = 0.8
	1.0	2.9	3.6	3.7	3.1

TABELLE 2.6: Nutzwertanalyse Datenbanken

Gewichtung mit 0 bis 5 Punkten, wobei 0 Punkte bedeuten, dass die Anforderung überhaupt nicht erfüllt ist und 5 Punkte, dass die Anforderung perfekt erfüllt ist.

Bei der Wahl einer geeigneten Datenbank wird gemäss den Kriterien der Tabelle 2.6 evaluiert. Für dieses Projekt eignen sich vor allem Datenbanken, die eine hohe Schemafreiheit bieten und mit dem Webframework Django kompatibel sind. Zudem werden Datenbanken bevorzugt, von denen bereits vorhandenes Know-How seitens Entwicklungsteams existiert. Die Nutzwertanalyse (Tabelle 2.6) ergibt, dass sich vor allem MongoDB sowie auch PostgreSQL eignen. MongoDB erzielt ein knapp besseres Resultat, weshalb in diesem Projekt auf MongoDB gesetzt wird. [3–5]

Login

Es wird kein Login zur Verfügung gestellt. Der Aufruf eines erstellten Canvas erfolgt über eine automatisch generierte ID. Diese ID besteht aus einem fünfstelligen, alphanumerischen Code, wodurch über 900 Millionen verschiedene, eindeutige Kombinationen möglich sind. Jede Stelle besteht aus einem der folgenden Zeichen: {A..Z, a..z, 0..9}.

Auswahlmenü im Canvas

Es werden vordefinierte Auswahlmöglichkeiten in Form eines Drop-Down-Menüs angeboten. Dieselbe Auswahlbox kann auch mit eigenem Text überschrieben und bearbeitet werden. Bereits festgehaltene Einträge können über einen Knopf wieder entfernt werden. Mittels einem weiteren Bearbeitungsbutton können erstellte Einträge bearbeitet werden. Mit Ziehen können erfasste Einträge in der Reihenfolge verschoben werden.

Wizard

Ein Wizard soll den Benutzer Schritt für Schritt durch den Canvas führen. Mittels Text und Tipps soll der Benutzer bestmöglich bei der Erstellung und Ausarbeitung des Canvas unterstützt und geführt werden. Die Navigation wird mittels zwei Knöpfen, *Next* und *Previous* ermöglicht. Der Wizard kann jederzeit unterbrochen und wieder gestartet werden.

PDF

Der ausgefüllte Canvas kann als PDF ausgegeben werden. Hierfür existieren verschiedene Frameworks wie zum Beispiel PDFMake. Mit diesem kann auf dem Client mittels Javascript ein PDF aus den geladenen Daten innerhalb des Canvas erstellt und direkt gespeichert werden. Durch die Ausführung auf Seiten des Clients wird der Server nicht belastet und andere Benutzer werden somit nicht beeinträchtigt. PDFMake ist ein sehr neues Framework, das sich immer noch in der Entwicklung befindet. PDFMake befindet sich zum Zeitpunkt der Evaluation bei Version 0.1.33. Nichtsdestotrotz bietet es die für dieses Projekt benötigten Funktionalitäten.

2.5 Kontext und Systemaufbau

ABBILDUNG 2.2: Kontextdiagramm mit der dazugehörigen Systemgrenze und den einzelnen Systemteilen

Gemäss den oben beschriebenen Lösungsansätzen wird der Systemaufbau wie, in Abbildung 2.2 dargestellt, umgesetzt. Die einzelnen Benutzer können mittels HTTP mit der Webseite interagieren und ihre Daten erfassen. Die Webseite tauscht Daten mit dem dahinterliegenden Server respektive Django aus. Der Server unterhält zudem eine Mongo-Datenbank auf welcher die Canvas-Daten persistiert werden. Die Kommunikation wird mit Pymongo, einer Bibliothek um MongoDB mittels Python anzusprechen, implementiert.

2.6 Use-Cases

Die Use-Cases respektive Anwendungsfälle beschreiben das Verhalten des Systems gegenüber dem Benutzer oder anderen Systemen. Die für dieses Projekt relevanten Fälle sind in der Abbildung 2.3 ersichtlich. In den Tabellen 2.7 bis 2.12 ist jeder einzelne dieser Use-Cases genauer beschrieben.

ABBILDUNG 2.3: Grafische Darstellung Use-Cases

2.6.1 Abfrage Canvas über ID

Beschreibung	Der User kann einen bereits erstellten Canvas mit Hilfe der Canvas-ID abfragen.
Akteure	User
Vorbedingungen	Canvas existiert auf Datenbank
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> - Aufruf der Abfrageseite - Eingabe der Canvas-ID - Betätigung Lade-Knopf - Auflistung der Daten
Sonderfälle	<ul style="list-style-type: none"> - Canvas existiert nicht - Falsche Canvas-ID
Nachbedingungen	Canvas-Daten werden im Browser angezeigt

TABELLE 2.7: Use-Case: Abfrage Canvas über ID

Die Abfrage eines bereits erstellten Canvas gemäss dem Ablauf in Tabelle 2.7 ist schnell und einfach. Ist der Benutzer im Besitze der korrekten ID des gewünschten Canvas, kann er von einem beliebigen Computer mit Zugriff auf die Webseite den Canvas aufrufen und die erfassten Daten wieder korrekt in seinen Browser laden. Gibt der Benutzer eine falsche ID ein, so wird er auf eine Fehlerseite weitergeleitet.

2.6.2 Canvas erstellen

Beschreibung	Der User kann einen neuen BDM-Canvas anlegen.
Akteure	User
Vorbedingungen	Keine
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> - Betätigen Erstellen-Knopf - Erfassung Canvas-Name - Wizard startet (überspringen möglich) - Canvas ausfüllen
Sonderfälle	Use Case "Wizard für Erstellung"
Nachbedingungen	Canvas-Daten persistiert auf Datenbank

TABELLE 2.8: Use-Case: Canvas erstellen

Jeder Benutzer mit Zugriff auf die Webseite kann mit wenigen Mausklicks einen eigenen Canvas erstellen. Es wird keine Anmeldung oder Registrierung dafür benötigt. Für die Erfassung der eigenen Daten ist eine geeignete Eingabemaske vorhanden. Die Eingabe ist gemäss den zwei Use-Cases [2.6.3](#) sowie [2.6.4](#) umgesetzt.

2.6.3 Canvas bearbeiten

Beschreibung	Der User kann seine eigenen BDM-Canvas überarbeiten und verändern.
Akteure	User
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> - Canvas-ID bekannt - Canvas existiert - Canvas ist aufgerufen
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelne Elemente bearbeiten (Starten des Wizards möglich) - Betätigung Speicher-Knopf
Sonderfälle	Keine
Nachbedingungen	Canvas-Daten sind persistiert auf Datenbank

TABELLE 2.9: Use-Case: Canvas bearbeiten

Für die Bearbeitung und Veränderung der eingegebenen Daten wird eine einheitliche Eingabemaske verwendet. Die Veränderung der Daten kann nur erfolgen, wenn der Canvas gemäss Use-Case [2.6.1](#) geöffnet ist. Für die Bearbeitung kann jederzeit das Hilfestellungstool, der Wizard, gemäss [2.6.4](#) aufgerufen werden. Sämtliche erfassten Daten werden wieder verworfen, wenn der Speicher-Knopf nicht betätigt wird.

2.6.4 Wizard für Erstellung

Beschreibung	Der User wird durch die Erstellung eines neuen Canvas geführt und unterstützt.
Akteure	User
Vorbedingungen	Canvas existiert
Ablauf	- Welcomepage mit Erklärung - Reihenfolge von Feldbearbeitung mittels Next- und Previous-Knopf
Sonderfälle	Wizard wird abgebrochen
Nachbedingungen	Canvas-Daten sind persistiert auf Datenbank

TABELLE 2.10: Use-Case: Wizard für Erstellung

Der Wizard unterstützt den Benutzer mit Leitfragen und diversen Beispielen. Wird ein neuer Canvas gemäss 2.6.2 erstellt, so wird als Erstes der Benutzer gefragt, ob er den Wizard nutzen möchte. Der Wizard kann während der Bearbeitung jederzeit unterbrochen und neu gestartet werden.

2.6.5 Drucken der Webseite / Canvas

Beschreibung	Der User kann den ausgefüllten Canvas per Knopfdruck der Browser-Druckfunktion an den Drucker senden.
Akteure	User
Vorbedingungen	Canvas existiert
Ablauf	- Bestehender Canvas mittels Canvas-ID laden - Betätigung Drucken-Knopf - Einstellung Skalierung und Ausrichtung - Bestätigung Druckdialog
Sonderfälle	Fehlerhafte Anzeige
Nachbedingungen	Canvas wird an Drucker gesendet

TABELLE 2.11: Use-Case: Drucken der Webseite / Canvas

Durch die Betätigung der Browser-Druckfunktion werden die relevanten Ausschnitte des Canvas aufbereitet und als Druckmedium angeboten. Der Benutzer muss manuell die Ausrichtung sowie Skalierung des Druckes vornehmen.

2.6.6 Ausgabe als PDF

Beschreibung	Der User kann aus dem ausgefüllten Canvas per Knopfdruck ein PDF generieren.
Akteure	User
Vorbedingungen	Canvas existiert
Ablauf	<ul style="list-style-type: none"> - Bestehender Canvas mittels Canvas-ID laden - Betätigung PDF-Knopf - Speicherdialog bestätigen
Sonderfälle	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlerhafte Anzeige - Skript wird nicht ausgeführt
Nachbedingungen	Canvas ist auf lokalem Gerät als PDF vorhanden

TABELLE 2.12: Use-Case: Ausgabe als PDF

Mit Hilfe dieser Funktion kann ein PDF aus dem ausgefüllten Canvas generiert werden. Das PDF kann sowohl nur temporär auf dem lokalen Gerät eingesehen, als auch gespeichert werden.

Kapitel 3

Implementation

Das Kapitel 3, Implementation, erläutert den genauen Projektaufbau, Abhängigkeiten, wichtige Dateien und deren Funktionsweisen. Das Installationsverfahren, um die Webapplikation auf einem produktiven System in Betrieb zu nehmen, wird aufgezeigt und für den Endnutzer der Applikation wird ein Benutzerhandbuch mit den eigentlichen Funktionalitäten festgehalten.

3.1 Konfigurationsmanagement

In der Tabelle 3.1 sind sämtliche Abhängigkeiten sowie deren Versionen vermerkt. Die Implementation wird aufgrund dieser aufgebaut und getestet.

Bezeichnung	Version
Apache	2.4.18
Django	1.11.7
Python	3.6
MongoDB Community Server	3.4.10
Pymongo	3.5.1
JQuery	3.2.1
Javascript	1.8
HTML	5.1
CSS	3
Bootstrap	4.0.0-beta.2
PDFMake	0.1.33

TABELLE 3.1: Konfigurationsmanagement

ABBILDUNG 3.1: Code Ordner Struktur

3.2 Projektaufbau

3.2.1 Verzeichnisstruktur

Die Ordnerstruktur des Codes ist, wie in Abbildung 3.1 ersichtlich, aufgebaut. Dabei bilden die zwei Ordner *bdmc* und *canvas* die Hauptunterteilung. Daneben existiert noch die *manage.py* Datei, die für Django spezifische Befehle beim Entwickeln der Applikation gebraucht wird. Der Ordner *bdmc* enthält drei Python Dateien, die hier kurz erläutert werden:

settings.py

Hier werden alle relevanten Einstellungen für die Applikation vorgenommen. So kann beispielsweise die Zeitzone, Datenbankverbindungen, Pfade und andere Django Spezifikationen eingestellt werden.

urls.py

Dies ist der erste Ansprechpunkt, wenn ein Aufruf auf die Webseite erfolgt. Wird die Webseite mit *http://serverIp* oder *serverAdresse/* aufgerufen, wird überprüft, was getan werden soll. In diesem Fall wird die Anfrage auf */canvas/* weitergeleitet und dann in die *urls.py* Datei im *canvas* Ordner weitergeleitet.

wsgi.py

Diese Datei wird benötigt, sofern die Django Applikation von einem Server wie Apache aufgerufen werden soll. Weitere Informationen dazu sind unter [3.3](#) festgehalten. Dabei wird der Hauptpfad gesetzt, die Einstellungen aus dem *settings.py* geladen und die Applikation gestartet.

Der Ordner *canvas* dagegen beinhaltet die vollständige Darstellung der Webseite sowie sämtliche Funktionalitäten:

static

Der Ordner *static* enthält alle statischen Daten, die direkt, ohne Veränderung, an den Browser weitergeleitet werden.

- **CSS**

Für die Gestaltung der Webseite wird neben eigenen Anpassungen hauptsächlich das Framework *Bootstrap* genutzt.

- **Fonts**

Um diverse Icons auf der Webseite anzuzeigen, wird *Font Awesome* genutzt.

- **Images**

Alle Bilder die auf der Webseite dargestellt werden.

- **Javascript**

Javascript wird für sämtliche Programmierungen, die Clientseitig auf dem Browser ausgeführt wird, gebraucht. So finden sich hier eine Vielzahl selbstgeschriebener Funktionen, die alle Eigenschaften der Webseite steuern und ermöglichen. Sämtliche DOM Manipulationen werden mit dem Framework JQuery ausgeführt. Zudem gibt es diverse Funktionen von Bootstrap und ein Skript, *pdfmake*, das für die Erstellen der PDF Datei zuständig ist.

templates

Der Ordner *templates* beinhaltet sämtliche HTML Dateien, die den Aufbau der Webseite beschreiben. Die Wichtigste ist die *template.html* Datei. Diese beschreibt den Hauptaufbau der Webseite und importiert alle statischen Dateien, welche die Seite braucht. Zusätzlich bietet Django die Möglichkeit, Blöcke in einer HTML Datei zu definieren. Da alle anderen HTML Dateien dieses Template implementiert haben, müssen diese nur noch die Blöcke überschreiben, die sie benötigen. Damit können unnötige Codeduplikationen vermieden werden.

Bei folgendem Beispiel wird dies noch verdeutlicht. Hier besitzt das *template.html* einen Example Block, der vom *canvas.html* überschrieben wird.

```
template.html

{% block sitetitle %}
Big Data Management Canvas
{% endblock %}

about.html

{% extends "template.html" %}
{% block sitetitle %}
Big Data Management Canvas - About
{% endblock %}
```

apps.py

In der *apps.py* Datei wird der ganze Ordner als App erfasst, sodass diese App in der *settings.py* Datei erfasst und benutzt werden kann.

DataFieldsEnum.py

In diesem Enum werden die vorhandenen Datenfelder innerhalb der MongoDB aufgelistet. Diese Felder können dem *mongodb.connector.py* übergeben werden um die gewünschten Daten auszulesen.

mongodb.connector.py

Das *mongodb.connector.py* Skript wird benötigt, um sämtlichen Verkehr zur MongoDB zu ermöglichen. Die Implementation erfolgt mit *pymongo*, welches die Ansteuerung von Mongo-Datenbanken mit Hilfe von Python ermöglicht.

urls.py

Wie bereits in der *urls.py* Datei vom Ordner *bdmc* erklärt, werden hier alle URL Aufrufe überprüft und verglichen, ob diese zu einem definierten Pattern passen. Nur, dass diese hier bereits durch das andere *urls.py* File weitergeleitet wurden. Das bedeutet, nur Aufrufe, die mit */canvas/* beginnen, werden verglichen. Trifft ein Pattern zu, wird auf eine Funktion im *views.py* verwiesen. Zusätzlich können hier auch dynamische Pfade abgefangen werden, wie folgendes Beispiel aufzeigt:

```
urlpatterns = [
    #Aufruf index() in views
```

```
#http://localhost/canvas/  
url(r'^$', views.index),  
  
#Aufruf canvas(canvasId='qW34E')  
#http://localhost/canvas/qW34E/  
url(r'(?P<canvasId>[-\w]+)/', views.canvas),  
]
```

views.py

Die Datei *views.py* stellt alle Funktionen bereit, die von *urls.py* aufgerufen werden. Diese Funktionen geben je nach Aufruf, ein gerendertes HTML File oder auch nur eine simple JSON Zeichenkette zurück. Diese werden vorher bei Bedarf dynamisch mit den entsprechenden Daten aus der Datenbank befüllt.

3.2.2 Cookies

Um es dem Nutzer zu erleichtern, an einem in der Vergangenheit bereits erstellten oder auch geöffneten Canvas weiter zu arbeiten, wird ein Cookie Management in der Webseite integriert. Dieses speichert in einem Cookie mit dem Namen *canvasId* alle bereits besuchten Canvas. Alle IDs die in diesem Cookie gespeichert sind, werden auf der Startseite im Dropdown des Öffnen-Inputs angezeigt. Da aber nur die IDs und nicht die Namen abgespeichert werden, werden diese zusätzlich beim Aufruf der Seite per Ajax Request vom Server angefordert. Das Ablaufdatum des Cookies ist dabei auf ein Jahr gesetzt und es kann beispielsweise so aussehen:

```
canvasId=["ucQ3i", "JjT5m", "mEQAc"]
```

Ein weiteres Cookie, das im Browser des Benutzers gespeichert wird, ist das *csrftoken*. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitsmechanik, die von der Django Middleware bereitgestellt wird, um gegen *Cross Site Request Forgery* zu schützen. Ohne dieses Token ist es nicht möglich, eine Aktion durchzuführen, die eine Änderung auf der Seite bewirken würde.

3.2.3 MongoDB

Die Datenbank ist standardmässig auf den eigenen *Localhost* des Servers mit dem Port *27017* konfiguriert. Soll eine andere MongoDB-Instanz auf einem entfernten Gerät genutzt werden, so müssen in *settings.py* die Attribute *MONGO_CLIENT* sowie *MONGO_PORT* entsprechend angepasst werden.

Der Aufbau der Datenbank ist in der Abbildung 3.2 ersichtlich. Dabei heisst die Datenbank *canvasDB* und die einzelnen Canvas sind innerhalb der *canvasCollection* persistiert.

ABBILDUNG 3.2: Aufbau MongoDB

3.2.4 Ajax

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) ist ein Konzept, bei dem zwischen einem Browser und Server eine asynchrone Datenübertragung stattfindet. Das heisst, es können HTTP-Anfragen durchgeführt werden, während die Seite angezeigt wird. Diese Technologie wird in diesem Projekt genutzt, um Daten zu holen, speichern oder auch löschen. So werden vom Server folgende Befehle akzeptiert:

```

Neuen Canvas erzeugen
POST /canvas/

Canvas Namen holen für eine Liste von CanvasIds
GET /canvas/getcanvasnamesforids/

Canvas Änderungen speichern
POST /canvas/<canvasId>/

```

```
Canvas Löschen  
DELETE /canvas/<canvasId>/
```

3.2.5 PDFMake

Die Implementation der PDF-Funktion befindet sich im *canvas.js* und umfasst eine einfache Beschreibung, wie die Daten im PDF anzuzeigen sind. In diesem Fall wird eine horizontal ausgerichtete Tabelle im A4 Format erstellt und mit den vorhandenen Daten im Canvas befüllt. Passen die vorhandenen Daten nicht auf eine A4 Seite, so wächst die Tabelle nur vertikal auf eine neue Seite und nicht horizontal. Diese Implementation wird beim Aufruf auf dem Client ausgeführt und belastet somit nicht den Server.

3.2.6 Email

Die Email-Funktion wird implementiert, um dem Nutzer die Möglichkeit zu bieten, sich die Canvas-ID zusenden zu lassen. Dadurch wird verhindert, dass diese vergessen oder verloren wird. Um dies umzusetzen, wird das Django Email Backend genutzt, das einem ermöglicht, über einen existierenden Email-Host, Nachrichten zu versenden. Dazu ist auf Gmail ein neuer Account *bdmcanvas@gmail.com* erstellt worden. Diese Nachricht gemäss Abbildung 3.3 beinhaltet die Bestätigung, dass ein neuer Canvas mit der dazugehörigen ID kreiert wurde und enthält zudem den Link, der direkt zur Webseite dieses Canvas führt.

ABBILDUNG 3.3: Email Beispiel

3.3 Installation

3.3.1 Einleitung

Die Installation des Webservers, mit den in der Tabelle 3.1 beschriebenen Komponenten, wird auf einer virtuellen Maschine auf dem EnterpriseLab ausgeführt. Diese Installationsanleitung wurde grösstenteils nach der Anleitung von DigitalOcean [6] erstellt. In der Tabelle 3.2 sind sämtliche Spezifikationen dieser virtuellen Maschine aufgeführt. Dabei handelt es sich um eine Linux Maschine, sprich die ganze Installation wird auf diesem Betriebssystem ausgeführt und nachfolgend beschrieben. Allerdings sollte auch die Installation auf einem anderen Betriebssystem wie Windows ohne grössere Probleme möglich sein. Für die Installation werden Administratorenrechte benötigt.

Bezeichnung	Spezifikation
OS	Ubuntu 16.04.3 LTS
RAM	4 GB
CPU	2 vCore(s)
Network	INTRA
Storage	20 GB
Lifetime	28.02.2018

TABELLE 3.2: VM Spezifikationen

3.3.2 Pakete installieren

Für den Beginn des Prozesses müssen ein paar Pakete heruntergeladen und installiert werden. Dazu gehören unter anderem der aktuelle *Apache Web Server*, das *mod_wsgi* Modul, das uns erlaubt, mit der Django Applikation zu kommunizieren, und *pip*, der Paket Manager von Python, der für das Herunterladen von Python spezifischen Tools benutzt wird. Da Python in der Version 3 benutzt wird, werden folgende Module per Kommandozeile installiert:

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install python3-pip apache2 libapache2-mod-wsgi-py3
```

3.3.2.1 MongoDB installieren

Als Datenbank wird die NoSQL Datenbank MongoDB verwendet. Die Installation [7] wird wie alles andere auch auf einem Ubuntu 16.04 Betriebssystem ausgeführt. Es ist aber auch möglich, die Installation auf einem anderen System vorzunehmen. Zuerst muss das Repository von MongoDB hinzugefügt und dann die MongoDB installiert werden.

```
$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv  
  ↪ EA312927  
$ echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu "$(lsb_release -sc)"/  
  ↪ mongodb-org/3.2 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/  
  ↪ mongodb-org-3.2.list  
$ sudo apt-get update  
$ sudo apt-get install -y mongodb-org  
$ sudo nano /etc/systemd/system/mongodb.service
```

Der folgende Text muss in den Editor kopiert, und anschliessend gespeichert werden.

```
[Unit]  
Description=High-performance, schema-free document-oriented database  
After=network.target  
Documentation=https://docs.mongodb.org/manual  
  
[Service]  
User=mongodb  
Group=mongodb  
ExecStart=/usr/bin/mongod --quiet --config /etc/mongod.conf  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target
```

Zusätzlich muss noch der Ordner, der die Daten von MongoDB enthält, kreiert und mit den gültigen Rechten versehen werden. Zum Schluss wird der Service gestartet und dem Autostart des Systems hinzugefügt.

```
$ sudo mkdir -p /data/db  
$ sudo chown -R /$USER /data/db  
$ sudo systemctl daemon-reload  
$ sudo systemctl enable mongod  
$ sudo systemctl start mongod
```

Wenn diese Schritte alle ohne Komplikationen funktioniert haben, ist es nun möglich, sich auf die MongoDB zu verbinden.

```
$ mongo
```


ABBILDUNG 3.4: Projekt Ordner Struktur

3.3.3 Erzeugen des Projekt Ordners

Es wird empfohlen, die aktuellen Projektdaten in das *Home*-Verzeichnis des Benutzers abzulegen. Natürlich kann es an jedem beliebigen Ort abgelegt werden. Dabei muss aber beachtet werden, dass eventuell Pfade angepasst werden müssen, was hier nicht beschrieben wird. Die Ordnerstruktur sollte dann wie in der Abbildung 3.4 aussehen.

3.3.4 Python Virtual Environment konfigurieren

Um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren, sollten neue Python Applikationen immer in einer neuen virtuellen Umgebung laufen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass systemspezifische Tools ohne Komplikationen weiterlaufen. Dafür bietet Python das Paket *virtualenv*.

```
$ sudo pip3 install virtualenv
```

Nach der Installation von *virtualenv* muss im Verzeichnis der Ordnerstruktur, Abbildung 3.4, *PAWI/bdmc* eine neue virtuelle Instanz von Python erzeugt werden.

```
$ virtualenv bdmcenv
```

Bevor zusätzliche Projektpakete installiert werden können, muss zuerst die virtuelle Umgebung aktiviert werden:

```
$ source ~/PAWI/bdmc/bdmcenv/bin/activate
```

Danach ändert sich die Eingabezeile des Terminals. Dieses sollte jetzt so aussehen: *(bdmcenv)user@host: ~/*

3.3.5 Python Pakete installieren

Jetzt muss als nächstes dieser Python Instanz die Pakete *Django* (V1.11.5) und *pymongo* (V3.5.1) hinzugefügt werden.

```
(bdmcenv) $ pip install Django==1.11.5
(bdmcenv) $ pip install pymongo==3.5.1
```

3.3.6 Django Settings

Damit der Server startet, müssen eventuell ein paar Anpassungen in der Einstellungsdatei durchgeführt werden. Diese Datei befindet sich unter `/PAWI/bdmc/bdmc/settings.py`. Unter `ALLOWED_HOSTS` muss die aktuelle URL des Servers, beziehungsweise der virtuellen Maschine, hinzugefügt werden. Zusätzlich sollte `DEBUG` auf `False` geändert werden. Dieser Schritt kann aber auch erst zum Schluss ausgeführt werden. Nun ist Django so eingestellt, dass der integrierte Testserver (erreichbar unter `http://serverIP` oder `serverAdresse:8000/`) bereits die Seite anzeigen kann. Um dies zu testen, kann folgendes Kommando eingegeben werden:

```
(bdmcenv) $ python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
```

Für den Apacheserver müssen zusätzlich alle statischen Dateien gesammelt werden. Dies erfolgt mit dem Befehl `collectstatic`. Dadurch wird ein neues Verzeichnis im *Django Code Verzeichnis* erstellt, das sämtliche Javascripts, CSS und Bild Dateien enthält.

```
(bdmcenv) $ python manage.py collectstatic
```

Ab jetzt ist es nicht mehr nötig, die Befehle innerhalb der virtuellen Python Umgebung auszuführen, weshalb diese ab jetzt wieder verlassen werden kann.

```
(bdmcenv) $ deactivate
```

3.3.7 Apache konfigurieren

Um die Webseite später zu nutzen, muss der Apache Webserver richtig eingestellt werden. So wird ein Aufruf an die Django Applikation weiter geleitet. Dafür wird die im Schritt 3.3.2 bereits erwähnte `mod_wsgi` benötigt. Um diesen Übergang zu erstellen muss das *default virtual host file* von Apache angepasst werden.

```
$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Die ersten Linien können unverändert bleiben. Es müssen nur ein paar Zeilen hinzugefügt werden (`<user>` mit aktuellem Benutzernamen ersetzen):

```
<VirtualHost *:80>
    . . .

    Alias /static /home/<user>/PAWI/bdmc/static
```

```
<Directory /home/<user>/PAWI/bdmc/static>
    Require all granted
</Directory>

<Directory /home/<user>/PAWI/bdmc/bdmc>
    <Files wsgi.py>
        Require all granted
    </Files>
</Directory>

WSGIDaemonProcess bdmc python-home=/home/<user>/PAWI/bdmc/bdmcenv
    ↪ python-path=/home/<user>/PAWI/bdmc
WSGIProcessGroup bdmc
WSGIScriptAlias / /home/<user>/PAWI/bdmc/bdmc/wsgi.py

</VirtualHost>
```

Danach kann der Server neu gestartet werden. Nun sollte die Webseite unter *http://serverIP* oder *serverAdresse/* erreichbar sein.

```
$ sudo service apache2 restart
```

3.3.8 Nächste Schritte

Soll die Seite für den professionellen Gebrauch eingesetzt werden, sollte der Webtraffic per HTTPS verschlüsselt werden. Dies kann beispielsweise mit einem SSL Zertifikat von *Let's Encrypt* realisiert werden. Wie zudem bereits erwähnt, sollte für den produktiven Gebrauch die *DEBUG* Einstellung im *settings.py* File auf *False* gestellt werden.

3.4 Benutzerhandbuch

In diesem Kapitel wird die Verwendung und Steuerung der Webapplikation respektive des virtuellen Canvas erläutert.

3.4.1 Startseite

Nach dem Aufruf der Webseite wird automatisch die *Startpage* angezeigt. Von hier aus kann ein neuer Canvas erstellt oder ein bestehender geöffnet werden. Über den *About*-Link in der rechten oberen Ecke können diverse Informationen über die Webseite abgerufen werden.

3.4.2 Erstellen eines neuen Canvas

Um einen neuen Canvas zu erstellen, muss zuerst auf der Startseite auf den (1) [Create new Canvas]-Knopf geklickt werden. Daraufhin öffnet sich ein Untermenü, in welchem ein beliebiger (2) Name für den Canvas gewählt werden kann. Im zweiten (3) Eingabefeld kann eine gültige Email-Adresse angegeben werden, worauf bei der (4) Erstellung die Aufrufdaten sowie ID des Canvas versendet werden. Diese Angabe ist optional. Wird keine Adresse angegeben, so muss die Canvas-ID manuell festgehalten werden. Die angegebene Adresse wird nicht auf dem Server gespeichert. Wird eine gültige Email-Adresse eingegeben, wird von der Adresse *bdmcanvas@gmail.com* das gewünschte Bestätigungsmail versendet. Es ist möglich, dass das Mail als Spam identifiziert wird, es wird daher empfohlen, auch den Spam-Ordner zu überprüfen.

ABBILDUNG 3.5: Hilfestellung: Erstellen eines neuen Canvases

3.4.3 Öffnen eines bestehenden Canvas

Um einen bestehenden Canvas wieder zu öffnen, wird die dazugehörige, fünf-stellige ID benötigt. Diese wird bei der Erstellung über die optionale Email-Angabe zugesandt oder muss manuell notiert werden. Das Öffnen eines erstellten Canvas ist an jedem beliebigen Computer mit Zugriff auf die Webseite möglich.

Auf der Startseite kann im (1) *Search*-Feld die gewünschte Canvas-ID eingegeben werden und über den (2) [Open!]-Knopf geöffnet werden. Wird der Canvas am selben Computer geöffnet, an dem er erstellt wurde, so wird die ID als Suchparameter vorgeschlagen. Der Vorgang ist in Abbildung 3.6 ersichtlich.

ABBILDUNG 3.6: Hilfestellung: Öffnen eines vorhandenen Canvas

Wird eine ungültige ID eingegeben, so wird der Benutzer an eine Fehlerseite gemäss Abbildung 3.7 weitergeleitet, von welcher wieder auf die Startseite zurücknavigiert werden kann.

ABBILDUNG 3.7: Hilfestellung: Fehlerseite bei nicht vorhandenem Canvas

3.4.4 Grundnavigation innerhalb des Canvas

Am oberen rechten Rand innerhalb eines geöffneten Canvas befindet sich die Navigationsleiste mit sechs verschiedenen Navigationsknöpfen. Die Leiste ist in der Abbildung 3.8 ersichtlich. Die Leiste bietet die nachfolgend beschriebenen Funktionalitäten:

ABBILDUNG 3.8: Hilfestellung: Navigationsleiste

- **Apply:**
 - (1) Dieser Knopf persistiert die eingegebenen Daten auf der Datenbank. Achtung, sämtliche Daten verfallen, falls die Seite geschlossen wird ohne den [Apply]-Knopf vorherig betätigt zu haben.
- **Wizard:**
 - (2) Über diesen Knopf kann die Erstellungshilfe beziehungsweise der Wizard des Canvas gestartet werden. Wird der Wizard während der Bearbeitung geschlossen, so öffnet dieser Knopf ihn wieder an der vorherigen Stelle.
- **PDF:**
 - (3) Diese Funktion erlaubt es, den Canvas als PDF herunterzuladen. Es ist auch möglich, den Canvas über die Druckfunktion des Browsers auszugeben. Dabei ist zu beachten, dass der Nutzer selber die Skalierung sowie die Ausrichtung der Seite einstellen muss.
- **Change:**
 - (4) Durch den [Change]-Knopf kann der Canvas gewechselt werden. Der Nutzer wird beim betätigen dieses Knopfes zurück auf die Startseite verschoben. Achtung, die Daten werden durch diesen Aufruf nicht automatisch gespeichert.
- **Delete:**
 - (5) Mit Hilfe dieses Knopfes kann der erstellte Canvas endgültig gelöscht werden. Sämtliche Daten werden aus der Datenbank entfernt. Dieser Befehl kann nicht rückgängig gemacht werden. Sobald der Knopf betätigt wird, öffnet sich eine Bestätigungsmeldung, die ein letztes Mal die Bestätigung der Löschung verlangt. Wird der Dialog bestätigt werden die Daten gelöscht und der Nutzer wird zurück auf die Startseite navigiert.

- **i:**
 - (6) Über diesen Knopf können weitere Informationen sowie Hilfestellung bei der Bedienung und Nutzung hinzugezogen werden. Durch dessen Betätigung werden die Möglichkeiten geboten, das Benutzerhandbuch herunterzuladen oder weiterführende Informationen über den Canvas zu erhalten. Bei diesen weiterführenden Informationen handelt es sich um die Quelle [1] von Kaufmann et. al. Zudem ist über dieses Informationsfenster die Canvas-ID einsehbar.

3.4.5 Bearbeiten des Canvas mit Hilfe des Wizards

Sobald ein neuer Canvas erstellt wurde, wird dem Nutzer, wie in Abbildung 3.9 dargestellt, das Angebot unterbreitet den Wizard für die Befüllung zu nutzen. In der Kopfzeile des Dialogs wird die zum Canvas zugehörige ID angezeigt. Wenn die Bestätigungsmail-Option nicht genutzt wird, muss an dieser Stelle die ID manuell notiert werden. Falls der Dialog abgebrochen wird, so kann der Wizard mittels Knopfdruck in der Navigationsleiste wieder gestartet werden.

ABBILDUNG 3.9: Hilfestellung: Initiales Popup des Wizards

In der Eingabemaske gemäss Abbildung 3.10 wird im oberen Teil eine Hilfestellung mit einer (1) Leitfrage und diversen (2) Beispielen für den Nutzer aufgeführt. Am Fuss der Eingabemaske befindet sich die Navigationsleiste innerhalb des Wizards. Der (7) [Apply]-Knopf übernimmt die Eingaben in den Canvas. Über den (9) [Next] sowie [Prev]-Knopf kann zwischen den einzelnen Felder des Canvas gewechselt werden. Wenn mittels dieser Knöpfe navigiert wird, so muss der [Apply]-Knopf nicht zwingend betätigt werden. Der (8) [Close]-Knopf schliesst die Eingabemaske. Achtung, wird die Eingabemaske geschlossen, ohne vorher [Apply] respektive [Next] oder [Prev] betätigt zu haben, werden die Einträge verworfen.

Im (6) Eingabefeld kann ein neuer Unterpunkt eingefügt werden. Die neue Eingabe muss

mit dem (5) [+]-Knopf bestätigt werden. Mit Hilfe des (3) [Bearbeiten]-Knopfes kann ein erstellter Eintrag abgeändert werden. Diese Bearbeitung kann bestätigt oder verworfen werden. Über den (4) [Mülltonnen]-Knopf kann ein Eintrag gelöscht werden. Achtung, dieser Vorgang kann nur rückgängig gemacht werden, indem alle Änderungen verworfen werden.

ABBILDUNG 3.10: Hilfestellung: Eingabemaske mit Wizard

Die Eingabemaske kann mittels ESC-Taste, Mausklick ausserhalb der Maske oder über das Schliessen-Symbol in der rechten oberen Ecke geschlossen werden. Dabei zu beachten ist, dass nicht übernommene Änderungen verworfen werden.

3.4.6 Bearbeiten des Canvas ohne Wizard

Nachdem ein neuer Canvas erstellt wurde, kann mittels Mausklick auf die einzelnen Canvas-Felder, wie in Abbildung 3.12 verdeutlicht, die dazugehörigen Eingabemasken

geöffnet werden. Die Eingabe kann auch mit Hilfe des Wizards erfolgen, so kann dieser über den [Wizard]-Knopf gestartet werden. Für Hilfestellung bei der Bearbeitung kann das Unterkapitel 3.4.5 beigezogen werden. Die Bearbeitung ohne Wizard erlaubt es, ohne mehrere Klicks zwischen den einzelnen Felder hin und her zu springen.

ABBILDUNG 3.11: Hilfestellung: Übersicht des Canvases

Big Data Management Canvas - Strategy

Apply Wizard PDF Change Delete

Data Intelligence

- pilot project generating technological knowledge by addressing an existing business need
- Implementing a multipurpose, integrated modular big data infrastructure for analytics and visualization

Datafication	Integration	Analytics	Interaction	Effectuation
Real-World Signals <ul style="list-style-type: none"> • point of sale at the marts 	Analytic Data <ul style="list-style-type: none"> • Customers • Products • Sales baskets 	Applied Data Science <ul style="list-style-type: none"> • prediction of customer product interest using the market basket method and collaborative filtering 	Applying Processes <ul style="list-style-type: none"> • retail marketing and sales of consumer goods 	Value Creation <ul style="list-style-type: none"> • Customer satisfaction • Increase in turnover
Data Sensors <ul style="list-style-type: none"> • scanning of product barcodes at checkout 	Integrated Database <ul style="list-style-type: none"> • A data lake (Hadoop HDFS) combined with the existing data warehouse (DWH) 	Analytic Platform <ul style="list-style-type: none"> • statistical tools (R for Hadoop and SAS for the DWH) • machine learning libraries (MLib, Mahout, H2O on Apache Spark) 	User Interfaces <ul style="list-style-type: none"> • service layer for online interactive queries about KPIs based on a search engine (Elasticsearch) 	Data Feedforward <ul style="list-style-type: none"> • display of individual product recommendations to customers in online shops

ABBILDUNG 3.12: Hilfestellung: Ausgefüllter Canvas

Kapitel 4

Validierung

In der Validierung wird überprüft, ob das implementierte System den Anforderungen des Auftraggebers und der Benutzer entspricht. Um eine breitgefächerte Analyse zu erhalten, werden einige mögliche Nutzer des Systems mittels einer einfachen Umfrage befragt. Im Weiteren werden die Lade- und Antwortzeiten der Webseite überprüft, um den zukünftigen Nutzern eine angenehmes Erlebnis zu ermöglichen.

4.1 Kundenbefragung

Wie bereits erwähnt, wurde für die Validierung eine kleine Umfrage mit potenziellen Nutzern durchgeführt. Diese Nutzer sind in diesem Fall ein paar Mitstudierende. Die Resultate dieser Umfrage sind unter <https://de.surveymonkey.com/results/SM-FRJTQ9GS8/> [8] einsehbar. Folgenden Punkte wurde befragt:

Benutzerfreundlichkeit

Die Benutzerfreundlichkeit wurde mit 4.2 von möglichen 5 Punkten bewertet. Dabei werden nur kleine Sachen bemängelt, die ein schnelleres und klareres Navigieren ermöglichen können. So könnte beispielsweise dem Benutzer der aktuelle Prozessfortschritt im Wizard verdeutlicht werden (zum Beispiel Schritt 4 von 11). Dies wurde bereits verbessert.

Verständlichkeit

Bei diesem Thema gingen die Meinungen weiter auseinander. Trotz des komplexen Themas *Big Data Management* wird auch dieser Bereich mit durchschnittlich 4 Punkten bewertet. Ein klarerer Beschrieb kann hier noch eine bessere Bewertung ermöglichen.

Innovation

Auch bei der Innovation der Webapplikation konnten 4 von maximal 5 Punkten erreicht werden. Dabei wird vor allem die Technologiewahl gelobt.

Funktionalität

Bei der Funktionalität waren sich alle Befragten einig: 4 Punkte. Bei allen Befragten funktionierte die Applikation und es gibt keine fehlenden Funktionen.

Würdest du dieses Tool für die Planung von Big Data im Vergleich zu Papier bevorzugen?

Alle antworten auf diese Frage mit einem klaren Ja.

Ist ein Ausfüllen möglich, ohne grosse Vorkenntnisse von Big Data Management zu haben?

Auch hier sind sich alle relativ einig mit den Antworten. Sie stellen fest, es sei zu wenig Hilfe vorhanden. So sei das gegebene Beispiel zu unklar. Um dieses Problem zu lösen, sind verschiedene Schritte möglich. So gibt es die Möglichkeit, ein fertig ausgefüllter Beispielscanvas zur Verfügung zu stellen. Zudem ist ein Anpassen des Beispieltexts möglich oder auch das Bereitstellen der Seite in unterschiedlichen Sprachen.

Gibt es zusätzliche Funktionen, die du als nützlich erachten würdest?

Hier wird das Hochladen von Bildern und Dateien erwähnt. Diese Funktion wurde bereits in einem früheren Schritt mit dem Auftraggeber diskutiert und Aufgrund der Komplexität auf eine spätere mögliche Weiterentwicklung der Seite verschoben. Zudem wird ein Knopf erwähnt, mit dem es möglich sein soll, den Canvas-Link einfach mit anderen Personen zu teilen.

Sonstige Anmerkungen

Als weitere Anmerkungen wird erwähnt, dass die Seite ein wenig mehr Farbe vertragen könnte, was die Wiedererkennung steigern kann.

4.2 Benchmarking

Schnelle Lade- und Reaktionszeiten von Webseiten im Internet sind eine wichtige Kennzahl um Benutzerzufriedenheit zu gewährleisten. Gemäss Maile Ohye, ehemalige Lead Entwicklerin bei Google, fällt die Benutzerzufriedenheit rasant, wenn lange Verzögerungen beim Laden der Seite auftreten. Bereits ab 2 Sekunden herrscht eine höhere Unzufriedenheit. [9]

Um die Reaktionszeiten der virtuellen BDM-Canvas Implementation zu testen, werden die wichtigsten Funktionen und Teilseiten mehrere Male aufgerufen und die durchschnittlichen Zeiten betrachtet, bis der Browser die komplette Seite anzeigt. Dabei wird das Caching deaktiviert, damit jeder Aufruf wieder komplett durchgeführt wird und nicht Daten aus dem Cache des Browsers geladen werden. Für die Messung der Zeiten wird das

browserinterne *DevTool* von Chrome verwendet. Die Aufrufe erfolgen von einem extern Standort auf das interne HSLU Netz, in dem sich der Server mit der Webseite befindet. Es gilt zu beachten, dass diese Ladezeiten stark abweichen können. Gründe dafür sind zum Beispiel: ein anderer Browser, grössere Entfernung zum Server oder die Serverqualität, falls die Webseite an einen externen Host übertragen wird.

Aufruf	Minimalzeit	Maximalzeit	Durchschnitt
Startseite	1379ms	2079ms	1690ms
Leerer Canvas	1369ms	2298ms	1694ms
Voller Canvas	1408ms	2835ms	2017ms
Neuer Canvas	1750ms	2113ms	1949ms
Speichern weniger Daten	30ms	51ms	34ms
Speichern vieler Daten	55ms	81ms	66ms

TABELLE 4.2: Reaktionszeiten des virtuellen BDM-Canvases

Wie der Tabelle 4.2 entnommen werden kann, liegen die durchschnittlichen Ladezeiten teilweise nahe bei den erwähnten 2 Sekunden. Eine genauere Analyse der verschiedenen Teilkomponenten der Webseite hat zum Resultat in der Abbildung 4.1 geführt. Daraus ist zu entnehmen, dass vor allem Optimierungen bei den diversen Skripten eine schnellere Ladezeit ermöglichen können. Der HTML sowie CSS Teil machen bei allen Anfragen nur zirka 20% aus und können bei Optimierungen nur zu geringen Verbesserungen führen.

ABBILDUNG 4.1: Verteilung der Ladezeiten der verschiedenen Seitenkomponenten

Die Reaktionszeiten von Funktionen innerhalb des Canvas wie zum Beispiel das Hinzufügen oder Verändern von Einträgen oder der Aufruf des Wizard sind vollkommen abhängig vom jeweiligen Client, da diese Funktionen auf dem Client und nicht auf dem Server ausgeführt werden. Bei Versuchen mit *Firefox 57.0.1*, *Chrome 63.0.3239* sowie *Edge 41.16299.15.0* können keine erkennbaren Verzögerungen festgestellt werden.

Kapitel 5

Schlussfolgerungen

Das Ziel dieses Projektes ist die Erarbeitung einer funktionsfähigen Webapplikation eines virtuellen Big Data Management Canvas. Der Canvas existierte bis anhin nur in Papierform. Die Applikation soll die Erfassung einer Big Data Strategie vereinfachen und online ermöglichen. Die zukünftigen Nutzer sollen selbstständig und ohne Expertenhilfe einen solchen Canvas ausfüllen und anwenden können.

Der erarbeitete Prototyp für den virtuellen Canvas ist funktionsfähig und erfüllt die vom Auftraggeber gewünschten Funktionalitäten. Der visuelle Aufbau des virtuellen Canvas entspricht der Vorgabe und sämtliche Felder können individuell bearbeitet und verändert werden. Die Implementation ist gemäss der im Kapitel 2 aufgelisteten Ideen und Lösungsansätzen ohne Abweichungen erfolgt.

5.1 Erkenntnisse

Die Wahl des Webframeworks Django mit der Sprache Python erweist sich als stabile und gute Wahl. Es konnten keine Komplikationen oder Fehler festgestellt werden. Mittels Bootstrap konnte schnell und einfach ein ansprechender Prototyp entworfen und gestaltet werden. Die zur Verfügung stehenden Beispiele und Leitfragen innerhalb des Canvas sind genügend, können aber noch durch weitere Hilfestellungen erweitert und verbessert werden. Dies geht vor allem aus der Validation mit potenziellen Nutzern hervor. Die gewählte Datenbank, MongoDB, mit dem dazugehörigen Python Treiber, PyMongo, funktioniert einwandfrei und lässt sich einfach nutzen.

5.2 Lessons Learned

Auch in diesem Projekt hat sich erwiesen, dass eine durchdachte Planung unabdingbar ist. Nach der initialen Grobplanung hat sich die fortlaufende Planung etwas verwässert, was jedoch keinen Einfluss auf den Projekterfolg hatte. Die Auftragsstellung ist in diesem Fall sehr klar und gut beschrieben, so konnte weitgehend auf unnötige und zeitraubende

Meetings verzichtet werden. Nichtsdestotrotz hat sich gezeigt, dass sich bei den wenigen Terminen mit dem Auftraggeber weitere Wünsche und Anforderungen eruieren liessen. So wurden auch bei diesem Projekt zusätzliche Funktionalitäten eingebaut, die zwar nicht gefordert sind, aber durchaus wünschenswert sind.

Zudem zeigte sich die Wahl der Technologien durch die Evaluation als vorteilhaft. Sie halfen das Projekt innerhalb der Zeit und ohne grössere Probleme zu entwickeln. Vor allem die klare Trennung zwischen Server (Django) und Client (Webseite) erleichterte die Entwicklung.

Die frühe Anforderung einer VM innerhalb des EnterpriseLabs erwies sich als die richtige Entscheidung. Dies ermöglichte, dass zu jedem Zeitpunkt eine stabile Plattform zur Verfügung stand, die nicht von der laufenden Entwicklung beeinflusst wurde. Zudem konnte dadurch bei Besprechungen oder auch für die Umfrage die Seite bereitgestellt werden.

Die Umfrage als Validierung wies sich als erfolgreiche Massnahme. So konnten verschiedene, unabhängige Meinungen und neue Ideen für bestehende Probleme eingeholt werden.

Regelmässige Meilensteinbesprechungen mit dem Kunden ermöglichten, dass die Sichten auf das schlussendliche Produkt möglichst gleich blieben. Diese sollten immer gut vorbereitet sein. Dadurch kann garantiert werden, dass das Gespräch immer auf das Wesentliche konzentriert bleibt.

5.3 Ausblick

Während der Projekterarbeitung sind verschiedene Ideen und Vorschläge für weiterführende Projekte und Anpassungen besprochen worden. Diese befinden sich ausserhalb des Projekt-Scopes oder können aus zeitlichen Gründen nicht erarbeitet werden.

PDF mit Bemerkungen

Beim Ausgeben des PDFs können mittels einer neuen Eingabemaske diverse Notizen und Bemerkungen zu den einzelnen Canvas Feldern ergänzt werden. Da die Applikation vor allem im Modul BDM - Big Data Management eingesetzt werden soll, wäre auch eine Funktion wünschenswert, durch die direkt das gesamte Termpaper innerhalb der Applikation entworfen und verfasst werden kann.

Erfassen von Bildern

Eine weitere Ergänzung wäre das Hochladen und Anzeigen von Bildern. Diese Funktion

wurde vor allem durch die befragten Personen gewünscht.

Optimierung Ladezeiten

Beim Validieren der Applikation zeigte sich, dass die Ladezeiten der Applikation teilweise sehr nah an 2 Sekunden kommen. Bei solchen Ladezeiten nimmt die Kundenzufriedenheit bereits ab. So macht eine Optimierung bei den Ladezeiten vor allem bei den Skripten Sinn. Da der Prototyp aber voraussichtlich nur intern genutzt wird, sind diese Ladezeiten durchaus vertretbar.

Übersetzung Deutsch

Zusätzlich ist bei der Befragung von möglichen Benutzern aufgefallen, dass die Beispiele und Hilfetexte als teilweise ungenügend betrachtet werden. Eine Übersetzung sämtlicher Texte in Deutsch kann hierfür als Hilfestellung dienen.

Nur Stichworte im Canvas

Der Prototyp zeigt in seiner heutigen Form genau die Texte an, die vom Benutzer eingegeben werden. Der Platz innerhalb des Canvas ist eher knapp, dementsprechend könnte die Applikation so erweitert werden, dass im online Canvas nur Stichworte angezeigt werden und erst beim generieren des PDFs der gesamte Text angezeigt wird.

Echtzeitbearbeitung

Die momentane Implementation erlaubt es verschiedenen Benutzern, gleichzeitig am gleichen Canvas zu arbeiten. Sobald ein Nutzer seine Änderungen speichert, stehen diese den anderen Nutzern auch zur Verfügung. Die Änderungen werden jedoch erst angezeigt, wenn die Seite neu geladen wird. Für eine Weiterentwicklung der Applikation würde die Implementation einer automatischen Ladefunktion bei Änderungen Sinn machen.

Drop-Down

Zum Zeitpunkt der Implementation sind die Auswahlmöglichkeiten der Drop-Down-Menüs noch nicht evaluiert. Die Codebasis für die Drop-Downs ist vorhanden und kann zu einem späteren Zeitpunkt mit den korrekten Auswahlmöglichkeiten befüllt werden.

Literaturverzeichnis

- [1] Kaufmann, et al., “Modeling and qualitative evaluation of a management canvas for big data applications,” Lucerne School of Information Technology, Rotkreuz, Switzerland, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Hagen, Germany, Tech. Rep., 2017.
- [2] K. Mazaika. (n.d.) The 9 most in-demand web frameworks and what you need to know about them. [Online]. Available: <http://blog.thefirehoseproject.com/posts/the-9-most-in-demand-web-frameworks-and-what-you-need-to-know-about-them/>
- [3] C. Weinberger. (2015) Benchmark: Postgresql, mongodb, neo4j, orientdb and arangodb. [Online]. Available: <https://www.arangodb.com/2015/10/benchmark-postgresql-mongodb-arangodb/>
- [4] erthalion.info. (2015) Compare incomparable: Postgresql vs mysql vs mongodb. [Online]. Available: <http://erthalion.info/2015/12/29/json-benchmarks/>
- [5] datastax.com. (n.d.) Cassandra vs. mongodb vs. couchbase vs. hbase. [Online]. Available: <https://www.datastax.com/nosql-databases/benchmarks-cassandra-vs-mongodb-vs-hbase>
- [6] J. Ellingwood. (2016) How to serve django applications with apache and mod_wsgi on debian 8. [Online]. Available: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-serve-django-applications-with-apache-and-mod_wsgi-on-debian-8
- [7] RoseHosting. (2017) How to install mongodb on ubuntu 16.04. [Online]. Available: <https://www.rosehosting.com/blog/how-to-install-mongodb-on-ubuntu-16-04/>
- [8] H. O. Lieb L. (2017) Pawi - big data management canvas - umfrage resultate. [Online]. Available: <https://de.surveymonkey.com/results/SM-FR7Q9GS8/>
- [9] M. Ohye. Site performance for webmasters. Youtube. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=OpMfx_Zie2g

Abbildungsverzeichnis

1.1	Beispiel BDM-Canvas	2
2.1	Rahmenplanung	3
2.2	Kontextdiagramm	10
2.3	Use-Cases	11
3.1	Code Ordner Struktur	16
3.2	Aufbau MongoDB	20
3.3	Email Beispiel	21
3.4	Projekt Ordner Struktur	24
3.5	Hilfestellung: Erstellen eines neuen Canvas	27
3.6	Hilfestellung: Öffnen eines vorhandenen Canvases	28
3.7	Hilfestellung: Fehlerseite bei nicht vorhandenem Canvas	28
3.8	Hilfestellung: Navigationsleiste	29
3.9	Hilfestellung: Initiales Popup des Wizards	30
3.10	Hilfestellung: Eingabemaske mit Wizard	31
3.11	Hilfestellung: Übersicht des Canvas	32
3.12	Hilfestellung: Ausgefüllter Canvas	33
4.1	Verteilung der Ladezeiten der verschiedenen Seitenkomponenten	36

Tabellenverzeichnis

2.1	Übersicht Meilensteintermine	4
2.2	Übersicht allgemeine Termine	4
2.3	Übersicht Sprintplanung	4
2.4	Anforderungsliste	6
2.5	Nutzwertanalyse Webframework	7
2.6	Nutzwertanalyse Datenbanken	8
2.7	Use-Case: Abfrage Canvas über ID	11
2.8	Use-Case: Canvas erstellen	12
2.9	Use-Case: Canvas bearbeiten	12
2.10	Use-Case: Wizard für Erstellung	13
2.11	Use-Case: Drucken der Webseite / Canvas	13
2.12	Use-Case: Ausgabe als PDF	14
3.1	Konfigurationsmanagement	15
3.2	VM Spezifikationen	22
4.2	Reaktionszeiten des virtuellen BDM-Canvas	36